

TELEMEDITSINA PLATFORMALARIDA BEMOR SHAXSIY MA'LUMOTLARINI HIMOYALASH BILAN BOG'LIQ MUAMMOLAR XUSUSIDA

S.Sh.Muminova

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU, katta o'qituvchi

Sh.B.Olimboyev

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU, magistrant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17898991>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi telemeditsina platformalarida bemor shaxsiy ma'lumotlarini himoyalash bilan bog'liq muammolar, ularga tahdid soluvchi xavf omillari hamda ularni bartaraf etish yo'llari tahlil qilinadi. So'nggi yillarda raqamli tibbiyot xizmatlarining kengayishi, xususan masofaviy tibbiy konsultatsiya, diagnostika va monitoring tizimlarida katta hajmdagi shaxsiy ma'lumotlar qayta ishlanmoqda. Bu jarayonda ma'lumotlarning maxfiyligi va butunligini ta'minlash — axborot xavfsizligining eng dolzarb yo'nalishlaridan biridir. Shundan kelib chiqib, ushbu maqolada so'nggi yillarda yuzaga kelayotgan tahdidlar va ulardan himoyalash usullari yoritilgan.

Kalit so'zlar: telemeditsina, HIPAA, GDPR, Protected Health Information (PHI), Electronic PHI (ePHI)

Аннотация. В данном тезисе анализируются проблемы, связанные с защитой персональных данных пациентов на платформах телемедицины, факторы риска, угрожающие им, и пути их устранения. В последние годы наблюдается расширение цифровых медицинских услуг, в частности, обработки больших объемов персональных данных в системах дистанционного медицинского консультирования, диагностики и мониторинга. Обеспечение конфиденциальности и целостности данных в этом процессе - одно из самых актуальных направлений информационной безопасности. Исходя из этого, в данной статье освещаются угрозы, возникающие в последние годы, и способы защиты от них.

Ключевые слова: телемедицина, HIPAA, GDPR, Защищенная информация о здоровье (ЗМЗ) и электронная ЗМЗ (эЗМЗ)

So'nggi yillarda tibbiyot tizimida raqamlashtirish jarayoni jadallik bilan kechmoqda. Telemeditsina xizmatlari orqali bemorlar o'z shaxsiy va klinik ma'lumotlarini masofadan turib tibbiy muassasalarga uzatadi, bu esa axborot xavfsizligi nuqtai nazaridan yangi xavf va tahdidlarni yuzaga keltirmoqda.

Sog'liqni saqlash tashkilotlari bemorlarning xavfsizligi, maxfiyligi va moliyaviy barqarorligini xavf ostiga qo'yadigan kiberxavfsizlik buzilishlariga tobora ko'proq moyil bo'lib bormoqda. Statistika shuni ko'rsatdiki, 2014-yildan 2022-yilgacha Qo'shma Shtatlarda 14 655 ta ma'lumot sizib chiqishi qayd etilgan bo'lib, ulardan sog'liqni saqlash sohasi 4959 ta qoidabuzarlikka duch kelgan, bu har qanday sohada eng ko'p. 2019-yilgi sog'liqni saqlash ma'lumotlarini oshkor qilish hisobotiga ko'ra, 2019-yilda oshkor qilingan, o'g'irlangan yoki noqonuniy oshkor qilingan tibbiy yozuvlarning umumiy soni 505 ta sog'liqni saqlash ma'lumotlarini oshkor qilishda 41,2 millionni tashkil etdi. Sog'liqni saqlashda, shu jumladan teletibbiyot va teletibbiyotda masofaviy texnologiyalardan foydalanishning kengayishi kiberxavfsizlik xatarlarining sezilarli darajada oshishi bilan birga kechmoqda.

Ponemon instituti tomonidan 2022-yilda o'tkazilgan so'rov shuni ko'rsatdiki, so'rovda qatnashgan sog'liqni saqlash tashkilotlarining 89 foizi o'tgan yili o'rtacha 43 ta kiberhujumni boshdan kechirgan va tashkilotlarning kamida 20 foizi bu hujumlar bemorlar o'limini oshirganini ma'lum qilgan. Ketma-ket 11-yil davomida sog'liqni saqlash ma'lumotlarining sizib chiqishi barcha sohalar orasida eng yuqori bo'lib, o'rtacha umumiy qiymat 2020-yildagi 7,13 million dollardan 2021-yilda 9,23 million dollargacha oshdi.

Teleditsina tizimlarida himoyalangan tibbiy axborot (Protected Health Information (PHI)) va elektron himoyalangan tibbiy axborot (Electronic PHI (ePHI)) tushunchalari markaziy o'rinni egallaydi. Bunday ma'lumotlar o'z ichiga bemorning ism-sharifi, yashash manzili, kasallik tarixi, laboratoriya natijalari, biometrik identifikatorlar va sug'urta ma'lumotlarini oladi. Mazkur ma'lumotlar ruxsatsiz kirish, tarmoq hujumlari, ma'lumot sizib chiqishi yoki zararli dasturlar orqali oshkor bo'lish xavfiga ega.

Dunyo miqyosida bu masala bo'yicha bir qator normativ hujjatlar ishlab chiqilgan. AQShda HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act), Yevropada GDPR (General Data Protection Regulation), xalqaro miqyosda esa ISO/IEC 27001 va NIST standartlari mavjud. Mazkur me'yoriy hujjatlar tibbiy axborot tizimlarida ma'lumotlarning maxfiyligi, butunligi, foydalanuvchanligi tamoyillarini ta'minlashni belgilab beradi. Ammo ularning amaliy joriy etilishi hamma joyda bir xil emas. Shu sababli, tibbiy ma'lumotlar xavfsizligiga nisbatan zamonaviy texnologik yechimlarni joriy etish zarurati mavjud.

So'nggi yillarda tibbiyot muassasalariga nisbatan kiberhujumlar soni keskin oshgan. Masalan:

- 2023 yilda *HCA Healthcare* tizimidan 11 million bemorning ma'lumotlari sizib chiqqan;
- 2022 yilda *CommonSpirit Health* kompaniyasiga uyushtirilgan ransomware hujumi natijasida 600 dan ortiq shifoxonalar faoliyatida uzilishlar kuzatilgan;
- O'zbekiston va Markaziy Osiyo davlatlarida ham ayrim tibbiy portal va bulut xizmatlarida autentifikatsiya zaifliklari qayd etilgan.

2023 yilda sog'liqni saqlash sohasiga nisbatan ransomware hujumlari sezilarli darajada oshgan — bu holat boshqa manbalarda ham qayd etilgan (HIPAA Journal, IBM, Microsoft tahlillari). 2023 yil sog'liqni saqlashda rekord darajadagi buzilishlar va katta hajmdagi ma'lumotlar (o'nlab million yozuvlar) oshkor bo'lgan yillardan biri hisoblanadi. Bu o'sish telemeditsina platformalarining jiddiy xavf ostida ekanini tasdiqlaydi (1-rasm).

1-rasm. Sog'liqni saqlash sohasida ransomware dasturlarining ro'yxatga olingan qurbonlari (ODNI ma'lumotlari asosida)

Ko'plab xorijiy tadqiqotlarda (masalan, J. Rumbold, P. Pierscionek, "The effect of GDPR on medical research", 2017; M. Al-Janabi, "Data security in healthcare cloud computing", 2020) tibbiy ma'lumotlar xavfsizligi masalasi keng yoritilgan bo'lsa-da, telemeditsina tizimlarida zamonaviy himoyalash texnologiyalarini kompleks qo'llash masalasi hanuz to'liq hal etilmagan. Shu bois, mazkur mavzu amaliy va ilmiy ahamiyat kasb etadi.

Telemeditsina tizimlarining asosiy tahdidlari

Telemeditsina platformalarida ma'lumotlar foydalanuvchi qurilmasidan (mobil telefon, planshet) serverga, undan esa shifokor tizimiga uzatiladi. Bu uzatish jarayonining har bir bosqichi turli turdagi tahdidlarga duch keladi va u turli zaifliklar doirasi bilan bog'liq (2-rasm).

2-rasm. Telemeditsinada kiberxavfsizlik risklarining tahlili
Quyida uchrayotgan tahdidlarning asosiy turlari keltirilgan:

1. *Ruxsatsiz kirish (Unauthorized Access)*. Eng ko'p uchraydigan tahdid — tizimga ruxsatsiz kirishdir. Foydalanuvchi parolining o'g'irlanishi yoki oddiy bo'lishi (masalan, "123456") orqali kiberjinoyatchilar tibbiy ma'lumotlarga kirish imkoniyatiga ega bo'ladi. 2021 yilda bir nechta onlayn konsultatsiya ilovalari (DoctorChat, MyHealth) foydalanuvchi parollari aniqlangan zaiflik tufayli buzilgan.

2. *Ma'lumotlarning sizib chiqishi (Data Leakage)*. Bulutda saqlanayotgan ma'lumotlar noto'g'ri konfiguratsiya yoki himoya yetishmasligi sababli ochiq tarmoq orqali tarqalib ketadi. 2020 yilda bemorlarning 1 milliondan ortiq tibbiy tasvirlari (rentgen, MRT) ochiq bulut tizimlarida aniqlangan.

3. *Fishing va ijtimoiy muhandislik (Phishing & Social Engineering)*. Xodimlarga soxta elektron xatlar yuborilib, ulardan kirish ma'lumotlarini olish orqali tizimga kiriladi. Soxta "tibbiy sug'urtaning yangilanishi" haqidagi xabarlar orqali foydalanuvchilarning login-parollari o'g'irlangan holatlar qayd etilgan.

4. *Ransomware (Tovlamachi dasturlar)*. Ransomware — bu zararli dastur bo'lib, u tizimdagi fayllarni shifrlab, tiklash evaziga to'lov talab qiladi. 2023-yilgi *LockBit 3.0* virusi Yevropadagi bir necha klinikalarning telemonitoring serverlarini qo'lga olgan.

5. *Tarmoqdagi "O'rtadagi inson" hujumlari (Man-in-the-Middle, MitM)*. Shifokor va bemor o'rtasidagi aloqa jarayonida uzatilayotgan ma'lumotlar o'rtada to'xtatilib, tahlil qilinadi. Ayrim hollarda, HTTPS protokoli noto'g'ri sozlanganda, xakerlar Wi-Fi tarmog'i orqali foydalanuvchi sessiyasini kuzatgan holatlar aniqlangan.

6. *Ichki tahdidlar (Insider Threat)*. Tibbiyot muassasasi xodimlari o'z vakolatlaridan noto'g'ri foydalanib, ma'lumotlarni tashqariga chiqarib yuborishi mumkin. AQShda 2022-yilda 30 ga yaqin klinikalarda xodimlar tomonidan bemor ma'lumotlarini sotish holatlari qayd etilgan.

7. *IoT (Tibbiy qurilmalar) xavfsizligining buzilishi*. Masofaviy yurak urish monitorlari, insulin pompalar va boshqa qurilmalar ham internetga ulangan bo'lib, ularga zararli kirish holatlari mavjud. 2019 yilda *Medtronic* insulin pompalaridagi zaiflik tufayli ularni masofadan boshqarish imkoniyati topilgan.

KIMSS Cybersecurity Survey 2020-yilgi tadqiqoti shuni ko'rsatdiki (3-rasm), so'rovda qatnashgan 168 nafar sog'liqni saqlash xavfsizligi mutaxassislaridan 118 nafari (yoki taxminan 70 foizi) o'tgan yili o'z tashkilotlari xavfsizlik sohasida jiddiy hodisalarga duch kelganini ma'lum qilgan. Asosiy xavfsizlik hodisalariga quyidagilar kiradi: fishing hujumlari (57%), hisob ma'lumotlarini to'plash hujumlari (21%), fishingdan tashqari ijtimoiy muhandislik hujumlari (20%), tovlamachi dasturlar yoki boshqa zararli dasturlar (20%), o'g'irlash yoki yo'qotishlar (16%), veb-sayt yoki veb-ilova hujumlari (14%), ehtiyotsiz insayderlik faoliyati (13%), ma'lumotlarning sizib chiqishi yoki chiqib ketishi (11%) va zararli insayderlik faoliyati (10%).

Xavfsizlik insidentlarining taqsimoti

3-rasm. Telemeditsina va sog'liqni saqlash tashkilotlarida qayd etilgan xavf hodisalarining nisbiy taqsimoti (*KIMSS Cybersecurity Survey 2020-yilgi tadqiqoti asosida*)

Yuqorida keltirilgan holatlar va statistic ma'lumotlar tahlili asosida ushbu tahdidlarni kamaytirish uchun kompleks himoya modeli ishlab chiqilishi taklif etiladi. Model quyidagi komponentlarga asoslanadi:

1. Multifaktorli autentifikatsiya usullaridan foydalanish, xususan multimodal autentifikatsiya usullari.
2. Gibril kriptografiya – AES (tezlik uchun) va RSA (kalit xavfsizligi uchun)ni birgalikda qo'llash.
3. Blokcheyn asosida audit tizimini yuritish – ma'lumotlarga kirish harakatlarini o'zgartirib bo'lmaydigan jurnalda qayd etish.
4. Anonimlashtirishni amalga oshirish – bemor identifikatorlarini pseudonim shaklida saqlash.
5. AI asosidagi tahdid monitoringi – tarmoqdagi g'ayrioddiy faollikni aniqlash (UEBA kabi yechimlar).

Mazkur kompleks yondashuv telemeditsina tizimlarida ma'lumotlarning maxfiyligi, yaxlitligi va mavjudligini kompleks tarzda ta'minlaydi. Biroq ko'plab ma'lumotlar fishing hujumlari orqali chiqib ketishi, xodimlarning yetarli darajada ma'lumotga ega emasliklari oqibatida autentifikatsiya ma'lumotlarining boshqa shahslarga berishi bilan bog'liq bo'layotganligi sababli, biz e'tiborni ko'proq autentifikatsiya tizimini takomillashtirish yaxshi yechim bo'ladi deb hisobladik. Kelgusidagi tadqiqotlarimiz aynan shu masala bilan bog'liq bo'ladi.

Xulosa qismida aytib o'tish joizki, telemeditsina tizimlari tibbiy xizmatlarni yanada qulaylashtirsa-da, ular axborot xavfsizligi sohasida yangi muammolarni yuzaga keltiradi. Tizimda yuz berayotgan tahdidlar — ruxsatsiz kirish, fishing, ransomware, va ichki xodimlar faoliyati — tibbiy ma'lumotlar maxfiyligini jiddiy xavf ostiga qo'yadi.

Telemeditsina platformalari sog'liqni saqlash sohasida xizmat ko'rsatish samaradorligini oshirayotgan bo'lsa-da, bemor shaxsiy ma'lumotlarining himoyasi masalasi hali to'liq hal etilmagan.

Taklif etilgan kompleks himoya modeli zamonaviy texnologiyalar — multimodal autentifikatsiya, kriptografiya, blokcheyn, biometrik autentifikatsiya va sun'iy intellekt yechimlarini birlashtirib, bemor ma'lumotlarining ishonchli himoyasini ta'minlaydi. Natijada, telemeditsina xizmatlarining ishonchligi va samaradorligi sezilarli darajada ortadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), U.S. Department of Health and Human Services, 1996.
2. General Data Protection Regulation (GDPR), European Union, 2018.
3. ISO/IEC 27001:2022 — Information Security Management Systems — Requirements.
4. NIST SP 800-66 Rev.2: *An Introductory Resource Guide for Implementing the HIPAA Security Rule*, 2022.
5. Al-Janabi, M., Al-Shourbaji, I. (2020). *Data Security in Cloud-Based Healthcare Systems*. Journal of Network and Computer Applications.
6. Rumbold, J. M. M., Pierscionek, B. K. (2017). *The Effect of the GDPR on Medical Research*. Computer Law & Security Review.
7. Ponemon Institute (2023). *Cost of a Data Breach Report*. IBM Security.
8. <https://policylab.rutgers.edu/publication/growing-cybersecurity-concerns-for-telehealth-services/>